

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15426488>

IQTISODIYOTINI MODERNIZASIYA QILISHDA TEXNIKA FANLARI TA'LIMINING INNOVASION METODLARI VA ULARNING AHAMIYATI

Xalilova Feruza Abdulvosievna

Farg'ona politexnika instituti,
f.khalilova@ferpi.uz

***Annotatsiya.** Mazkur maqola iqtisodiyotini modernizatsiya qilish jarayonida texnika fanlari ta'limida innovatsion metodlarning o'rni va ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Shuningdek, maqolada innovatsion ta'lim, xalqaro hamkorlik, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish hamda o'quv jarayonidagi bunday yondashuvlar raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega ekani ko'rsatiladi.*

***Kalit so'zlar:** modernizatsiya, texnika fanlari, ta'lim, innovatsion metodlar, ilg'or texnologiyalar, yondashuvlar.*

Iqtisodiyotning modernizatsiyasi va barqaror rivojlanishi ilg'or texnologiyalar, yangi innovatsion yechimlar va zamonaviy bilimlarga asoslanadi. Bu jarayonda texnika fanlari alohida ahamiyat kasb etadi, chunki ushbu fanlar sanoat, infratuzilma va innovatsion rivojlanish uchun asos bo'ladi. Shu bois, texnika fanlarini o'qitishda innovatsion yondashuvlarni joriy qilish muhim ahamiyatga ega.

Innovatsion yondashuvlar va ularning ahamiyati nazariya va amaliyotni integratsiya qilish, muammolarni yechishga yo'naltirilgan yondashuv, talabalarda ijodiy hamda tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish shaklda o'rgatishga asoslanadi.

Fan va texnikaning mavjud yangiliklari ularni o'quv dasturlari va darsliklari mazmuniga jadal kiritishni talab etadi va bu orqali talabalarning zamonaviy bilimlarini shakllantirishga zamin yaratadi. Zamonaviy o'qitish texnologiyalarining joriy etilishi va turli metodik yondashuvlar esa, o'z navbatida, talabalarda ko'plab fundamental tushunchalarni nisbatan yengil va mustahkam shakllanishiga qulay sharoit yaratadi [1,2,3].

Texnika fanlarini o'qitishda nazariya va amaliyotni integratsiya qilishda nazariy bilimlarni real dunyoda qo'llash jarayoni, masalan, uskunalarni loyihalash, tajribalar

o'tkazish yoki ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish, nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalarga aylantirishni ta'minlaydi.

Integratsiya bu – ta'lim jarayonida nazariya va amaliyot o'rtasida o'zaro bog'liqlikni ta'minlash jarayonidir. Integratsiya talabalarga nazariy bilimlarni hayotiy muammolarni hal qilishda qo'llash imkonini beradi va o'quv jarayonini samaraliroq qiladi.

Shunday fanlardan biri bo'lgan aynan energetika sohasidagi "Elektrotexnik materiallar" fanini o'zlashtirishda talabalar avvalo materiallarning fizik, mexanik va kimyoviy tavsiflari, issiqlik, elektr xossalarini, nazariy hamda amaliy jihatdan o'rganishni taqozo etadi [4,5].

Nazariya faqat nazariya emas, balki real hayotda qo'llash mumkin bo'lgan bilimlarni qamrab olishi kerak. Amaliy mashg'ulotlarda nazariy darslardan uzoq bo'lmasligi lozim. Ular o'zaro bir-birini to'ldirishi kerak. Nazariya va amaliyotning uzluksiz, doimiy integratsiyasi talabalarga ishlab chiqarishda kompleks ko'nikmalarni shakllantiradi.

Ma'ruza va amaliy, laboratoriya mashg'ulotlarida, fanni o'zlashtirishlari uchun o'qitishning ilg'or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi informatsion-pedagogik texnologiyalarini tadbiq etish muhim ahamiyatga egadir [6,7].

Texnika fanlari zamonaviy texnologiyalarni yaratish va joriy etish uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy bilimlarni taqdim etadi. Ularning asosiy ahamiyatli tomoni shundaki, texnika fanlaridan kelib chiqib yaratilgan yangi texnologiyalar mehnat unumdorligini ko'tarishga, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yordam beradi. Ilg'or sanoat sohasini rivojlantirishda elektrotexnika, avtomatlashtirish va sun'iy intellekt kabi sohalar iqtisodiy o'sishning asosiy omillari hisoblanadi.

Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalari muhitining shakllanishi fan sohasini axborotlashtirishga, o'quv faoliyatini intellektuallashtirishga, integratsiya jarayonlarini tezlashtirishga, ta'lim tizimi infrastukturasi va uni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga olib keladi.

Bugungi kunda ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarining (ZAT) joriy etilishi va ulardan foydalanish jarayonlarini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon nafaqat o'quv jarayonini samarali tashkil qilish, balki ta'limni zamonaviy talablar va raqamli iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashtirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari muhitini shakllantirish ta'lim tizimida masofaviy o'qitish dasturlari, elektron darsliklar, onlayn ma'lumotlar bazalari va kutubxonalar, Interaktiv va vizual vositalar orqali mavzularni o'zlashtirish osonlashadi, elektron materiallardan foydalanish qog'oz va boshqa an'anaviy resurslarni tejaydi, o'quv muassasalarini zamonaviy qurilmalar bilan ishlash,

ma'lumotlarni saqlash va ulashish imkoniyatlaridan unumli foydalanishni, talabalar faoliyatini baholash va ta'lim jarayonini optimallashtirish hamda raqamli ta'lim tizimi orqali iqtisodiyotga moslashgan kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari muhitining shakllanishi ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonini innovatsion asosda tashkil qilish va zamonaviy iqtisodiyot talablariga mos kadrlar tayyorlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalarni keng joriy qilish texnologiyalarni qo'llash malakasiga ega va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashni ta'minlaydi.

Texnika fanlarini samarali o'qitish yuqori malakali mutaxassis kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Bu tahlil ta'lim va iqtisodiyot o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlash hamda kelajakda texnik bilimlarni rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi [8,9].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonida texnika fanlarini o'qitishda innovatsion yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Zamonaviy ta'lim metodlari, axborot texnologiyalari va ilmiy-tadqiqot ishlarini joriy etish ushbu jarayonni jadallashtiradi, hamda qo'yidagi tavsiyalar berishni talaba qiladi. Unda ta'lim dasturlarini innovatsion yondashuvlarga muvofiqlashtirish, korxonalar va ta'lim muassasalar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish va rag'batlantirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va tajriba almashishdan iboratdir. Bu yondashuvlar iqtisodiyotning zamonaviy talablarga javob berishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R.Hamdamiyov, U.Begimqulov, N.Tayloqov. Ta'limda axborot texnologiyalari. «O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent-2010, 16 bet.
2. Xalilova F. A. Improvement of Teaching Methods in Electrical Materials in Universities //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – S. 14564-14570.
3. F.A. Xalilova, Q Mahammadjonov. Texnika ta'lim yo'nalishlarida elektr texnik materiallar fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligi. Models and methods in modern science 1 (15), 74-79.
4. F.A.Xalilova. Effective Organization of Laboratory Exercises in Teaching the Science of Electrical Technical Materials in Technical Higher Education Institutions //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – T. 15. – C. 82-87.

5. Xalilova F. A. MODERN METHODOLOGY OF TEACHING THE SCIENCE OF ELECTRICAL TECHNICAL MATERIALS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 16 SPECIAL. – С. 504-507.
6. Xalilova F. A. HYDROGEN ENERGY IN THE FIELD OF ENERGY //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 16 SPECIAL. – С. 508-511.
7. F.A.Xalilova. Ta’limda zamonaviy raqamli texnologiyalaridan foydalanib “Elektr texnik materiallar” fanini o’qitishda amaliy mashg’ulotlarni samarali tashkil etish. Academic research in educational sciences 2 (CSPI conference 3), 414-419.
8. Xalilova F. TEXNIKA TA’LIM YO’NALISHIDAGI TALABALARGA “ELEKTROTEXNIK MATERIALLAR” FANIDAN SXEMALARGA OID MAVZULARNI O’QITISHDA SAMARADOR TEXNOLOGIYALARNI QO’LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 45-49.
9. Khalilova F. A., Abdurashidov U. Z. Technical Analysis of Oil of Transformers Working in LongTerm Operation //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2023. – Т. 18. – С. 40-44.